

АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ПРИ ЛОГИСТИКЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА, ПРОИЗВОДИМОГО ПО ТЕХНОЛОГИИ ФИШЕРА-ТРОПША

Кудратбеков Сардорбек Улугбек угли

Ташкентский государственный транспортный университет

sardorbek kudratbekov@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13893374>

Аннотация. В статье приведены процессы хранения, переработки и транспортировки нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, керосин и нефтя, на промышленном объекте Uzbekistan GTL, а также показаны расчеты выбросов углеводородов в атмосферу при их наливке и хранении. Представлены данные о размере резервуаров для хранения, условиях температурного режима, концентрациях паров и коэффициентах, необходимых для расчетов выбросов.

Ключевые слова: выбросы, синтез газа, природный газ, керосин, дизель, нефтя, сжиженный углеводородный газ.

Технологии преобразования газа в жидкость (GTL) привлекают все большее внимание со стороны различных компаний. Химический метод преобразования природного газа в моторное топливо заключается в превращении его в жидкие углеводороды с использованием процесса Фишера-Тропша. Этот процесс позволяет производить широкий спектр продукции, включая топлива, базовые масла, сжиженные углеводородные газы (СУГ), нефтя и твердые парафины. Такое разнообразие продукции открывает дополнительные рынки сбыта, но требует значительных капитальных вложений.

Синтез-газ представляет собой смесь оксида углерода и водорода в различных пропорциях. GTL-топливо — это полностью синтетическое высококачественное топливо, произведенное из природного газа по запатентованной технологии Sasol. Оно считается топливом премиум-класса и обладает рядом характеристик, таких как практически нулевое содержание серы (<5 мг/кг), высокое цетановое число (>70), низкое содержание ароматических углеводородов (<0,5 масс. %), отсутствие запаха и цвета, а также соответствие европейскому стандарту EN15940.

Продукты GTL — дизельное топливо, керосин, и нефтя переплавляются через сливные линии от установки выработки продукции и сохраняются в резервуаре для хранения нефтепродуктов под атмосферным давлением. [1]. Системы загрузки продукции состоят из

насосной станции, системы управления загрузкой, измерительной системы и погрузочных рукавов, соединенной с системой нагрузки. Предусматриваются загрузочные эстакады для железнодорожных цистерн. Для всех продуктов используются общие погрузочные насосы [2].

Источники выделения – резервуары для хранения дизтоплива объемом 22000 м³ (2шт). Согласно проектным данным в течение года в один резервуар будет поступать 431500 тон или 495977м³ дизтоплива. Плотность дизельного топлива 0,87 т/м³.

Расчеты выбросов углеводородов за 1-й и 4-й кварталы. За холодный период года поступит 215750 тон или 247989 м³ топлива. Среднеквартальная температура дизтоплива согласно КМК 2.01.01 составит 32 С, атмосферного воздуха- 6,7 С. Определяем среднеквартальную температуру газового пространства резервуара по методике РН39.0-140:

$$t_{\text{сп}}^{\text{гп}} = \frac{(t_{\text{ср.кв}} + t_{\text{атм}})}{2}$$

Среднеквартальная оборачиваемость резервуара:

$$n = \frac{V^{T(x)}}{V_{\text{рез}}}$$

Потери углеводородов при наливе за холодный период года равны:

$$M_{\text{т}} = \frac{V \cdot \varphi_{\text{с}} \cdot K_1 \cdot K_2}{10^6}$$

Расчет выбросов за 2-й и 3-й кварталы. За теплый период года поступит 215750 тон или 247989 м³ топлива. Средняя температура нефтепродукта в теплый период 70 °С, средняя температура воздуха 24,2 °С. Определяем среднеквартальную температуру газового пространства:

$$t_{\text{ср}} = 0,7 * t_{\text{н}} + 0,3 * t_{\text{в}}$$

Среднеквартальная оборачиваемость резервуара и потери углеводородов при наливе для теплого периода года рассчитываются аналогично холодному периоду по уравнению 3.

Погрузочная система продукта. Налив дизтоплива, нефти и керосина производится через эстакаду, оборудованную верхним наливом закрытой струей. Погрузочная система продукта состоит из насосной станции, системы управления погрузкой дозатора и погрузочных рукавов, соединенных цистернами. Для соединения железнодорожных цистерн с оборудованием, занятым в погрузочных операциях, предусмотрена физическая конструкция (наливная эстакада).

Поезд поступает на завод и подается на участок отгрузки готовой продукции, где делится на две секции, не более чем на 28 цистерн. Секция из 28 цистерн подается к наливной эстакаде.

Налив дизтоплива, нефти и керосина в железнодорожные цистерны объемом 60 м³ осуществляется сверху. Определение потерь при испарении, налив в железнодорожные цистерны нефтепродуктов производится согласно методике РН39.0-140. [3].

Насосные установки. Источники выделения - насосы для перекачки продукции. Количество насосов — 3шт. Удельные выбросы при перекачке нефтепродуктов составляет 0,019 г/с. [4].

По результатам проведенных расчетов установлено, что в теплый период года потери резко возрастают по сравнению с холодным периодом. Данное явление связано с повышением температуры окружающей среды, что приводит к интенсивному испарению углеводородов.

Выявлено, что самые большие потери принадлежат дизельному топливу, следом идет нефть и самые меньшие демонстрирует керосин. Однако, в холодное время года потери керосина оказываются больше по сравнению с нефтью.

В заключение можно отметить, что процесс переработки и транспортировки продукции на основе GTL-технологий оказывает существенное влияние на экологическую обстановку, главным образом из-за выбросов углеводородов и оксидов углерода за счет потерь в разное время года. Использование передовых технологий, таких как система дистилляции Sasol SPD, позволяет значительно увеличить разнообразие производимой продукции, включая высококачественные синтетические топлива и другие нефтепродукты. Однако экологическая нагрузка от таких процессов остается значительной, что требует применения эффективных мер по сокращению выбросов и минимизации воздействия на окружающую среду.

Использованная литература:

1. GTL-технологии по переводу газа в жидкой состояние [Электронный ресурс]- Режим доступа: <https://www.uzgtl.com>. Дата обращения: 01.10.2024.
2. Хранение и вывоз продукта. [Электронный ресурс]- Режим доступа: <https://neftegaz.ru/science/petrochemistry/332134-gtl-tekhnologii-po-perevodu-gaza-v-zhidkoe-sostoyanie/>. Дата обращения: 04.10.2024.

3. Железнодорожная эстакада для налива готовой продукции. [Электронный ресурс]- Режим доступа: <http://energo-arsenal.spb.ru/2008-10-21-05-15-51/114-estakady2.html>. Дата обращения: 04.10.2024.
4. Установка верхнего налива сжиженных углеводородных газов в цистерны. [Электронный ресурс]- Режим доступа: <https://www.techno-systems.ru/product/ustanovki-verxnego-naliva-v-cisterny-szhizhennyx-uglevodorodnyx-gazov/>. Дата обращения: 04.10.2024